

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Cho'ponqulova Sitora Bozor qizi

**5-7 YOSHLI BOLALARDA TADQIQIY BILISH VA SAMARALI REFLEKSIV
FAOLIYATINI TASHKIL QILISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL